

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH

Jalan Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242
Website: aceh.kemenag.go.id

Banda Aceh, 15 Maret 2020

- Yth.
1. Kepala Bagian Tata Usaha;
 2. Para Kepala Bidang;
 3. Para Kepala Kankemenag Kab/Kota;
 4. Para Pembimas;
 5. Para Kepala Sub Bagian;
 6. Para Kepala Seksi;
 7. Para Pimpinan Pondok Pesantren;
 8. Para Kepala RA/Madrasah Negeri dan Swasta;
 9. Para Kepala MD, TPQ, TKQ;
 10. Pengurus Rumah Ibadah;
- Di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh

SURAT EDARAN

Nomor: 01 Tahun 2020

TENTANG

**LANGKAH ANTISIPASI PENCEGAHAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENAG PROV. ACEH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-574/.1/DJ.I/HM.01/03/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Madrasah, Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, serta memperhatikan hasil rapat bersama Pemerintah Aceh pada tanggal 15 Maret 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 16 – 28 Maret 2020 siswa pada RA, MI, MTs, MA, Madrasah Diniyah, TPQ, TKQ, dan pondok pesantren pelaksanaan pembelajaran diliburkan;
2. Pelaksanaan UN, Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan memperhatikan semua langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19;
3. Kepala Satuan Pendidikan agar menginformasikan kepada Orang Tua Siswa untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra-putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah, serta membatasi aktivitas di luar rumah;
4. Madrasah agar menunda kegiatan lomba-lomba Pendidikan/lomba-lomba lainnya dan kegiatan *Outing Class (Study Tour)*;
5. Kepala madrasah, pengawas, guru dan tenaga administrasi masuk kerja seperti biasa;
6. Mekanisme absen elektronik yang menggunakan finger print agar diganti dengan rekam wajah;
7. Upacara atau Apel dan rapat-rapat dengan skala besar, ditunda untuk sementara;

8. Perjalanan dinas ASN ke daerah-daerah yang terjangkit virus Corona (Covid-19) untuk sementara tidak diperkenankan;
9. Seluruh kegiatan yang mengundang massa (workshop, sosialisasi, dll) ditunda untuk sementara;
10. Melakukan pembersihan secara menyeluruh pada lingkungan kerja (membersihkan toilet, pekarangan) secara rutin setiap hari;
11. Seluruh rumah ibadah agar menjaga kebersihan (mengepel lantai, membersihkan tempat wudhu, toilet) dan untuk sementara tidak menggunakan ambal/karpet, mencuci mukena, sarung dan sajadah secara rutin;
12. Kepada masyarakat untuk memperbanyak doa dan zikir, serta amalan lainnya agar dijauhkan dari bencana;
13. Bila terdapat perubahan terkait surat edaran ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Tembusan, Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh, di Banda Aceh.